

BURNOUT EM DOCENTES: DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO E O BEM ESTAR

Professora Doutora Leandra Vaz Fernandes Procópio,

Pós-doutora em Psicologia – Universidade Autónoma de Madrid

Doutora em Educação (Universidade de Aveiro)

Docente no Departamento de Investigação em Psicologia Educativa da Universidad Complutense de Madrid e da Universidad Autónoma de Madrid – Grupo EMIPE

Burnout

ORIGEM

É uma expressão anglo-saxónica que origina do inglês “**Burn out**” cuja tradução é “consumir-se” “ardendo” “estar queimado”, “sobrecarregado”, exausto, sem ilusão pelo trabalho.

CONCEITO

“Surge no indivíduo como uma resposta ao estresse *laboral crónico*. Se trata de uma experiência subjetiva interna que agrupa sentimentos e atitudes, e possui um cariz negativo para o sujeito dado que implica alterações, problemas e disfunções psicofisiológicas com consequências nocivas para a pessoa e para a organização” (Gil-Monte y Peiró, 1997).

Modelo da Síndrome do Desgaste Profissional Docente

PERSONALIDADE RESISTENTE (PR) ou SENTIDO DE COERÊNCIA (SC)
(Efeito Regulador do Stress e do Burnout)

Banks e Gannon, 1988; Kobasa, 1982);
Maddi e Kahn, 1982; Nagy e Nix, 1989
Moreno e Fernandes, 2018)

Antonovsky, (1987)

PERSONALIDADE RESILIENTE (PR) ou SENTIDO DE COERÊNCIA (SC)

(Efeito Regulador e Moderador do Stress e do Burnout)

A Personalidade Resiliente (PR) (Hardiness)

É habilidades para a adaptação positiva e construtiva à adversidade e a alguns acontecimentos muito negativos da vida

Os sujeitos resilientes confrontam os problemas e também aprendem e são transformados positivamente pela experiência. (Dunn, Uswatte e Elliott, 2011).

Sentido de Coerência (SC)

É uma forma de ver o mundo e a nós dentro dele, é uma disposição pessoal relativamente estável que conduz a avaliar as circunstâncias da vida como significativas, prevista e possíveis de mudança (Antonovsky, 1987).

- ✓ Ambiente laboral com pouca organização, respeito e valorização do capital humano;
- ✓ Baixos salários, instabilidade laboral e poucas condições laborais;
- ✓ Elevado número de estudantes e Baixa motivação do alunado (Kyriacou ,1989)
- ✓ Elevadas expectativas e baixo controle da frustração;
- ✓ Sobrecarga laboral: demandas complexas e diversas no ambiente escolar (Antonίου, Polychroni & Vlachakis, 2006) ;
- ✓ Conflito entre colegas, superiores, estudantes e pais. (Skaalvik & Skaalvik, 2007)
- ✓ Pouco reconhecimento sobre o trabalho docente;
- ✓ Estressores ambientais: ruídos, baixa luminosidade;
- ✓ Estressores laborais: competitividade, proceso de avaliação docente, mudanças legislativas, organização escolar, ...
- ✓ Papéis e funções pouco claras, baixa autonomia e pouco apoio profissional e social (Marqués-Pinto, Lima & Lopes da Silva, 2005); Byrne (1994),...
- ✓ Indisciplina, acoso e violencia escolar (Betoret, 2006; Carlotto, 2002; Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2005);

PRINCIPAIS FATORES NO ÂMBITO DOCENTE

Antecedentes Laborais

Síndrome de *Burnout* ou do Desgaste Profissional é uma síndrome TRIDIMENSIONAL

Leiter y Maslach (1981, 1988)
Golembiewski y col. (1983)

CONSEQUÊNCIAS

PESSOAL

Surgimento de doenças psicossomáticas e enfermidades crónicas;
Ansiedade e Depressão;
Desistência da carreira;
Problemas familiares;
Diminuição da qualidade de vida; Atitudes pessimistas e baixa auto percepção,...

SOCIAL

Distanciamento;
Agressividade;
Problemas Relacionais;
Falta de empatia e humor (cinismo);
Hostilidade;
Isolamento,...

INSTITUCIONAL

Ausentismo/ou presenteísmo laboral;
Reduzida performance laboral;
Baixa implicação no trabalho;
Pedidos de baixa médica;
Afastamento do Trabalho.

EVOLUÇÃO DA SINDROME

Principais Síntomas

Físicos

Cognitivos

Comportamentais

EVOLUÇÃO DOS NÍVEIS DE BURNOUT

EM MEMÓRIA DE

Marina, docente de História na Escola Secundária falece enquanto lançava as notas de seus alunos na plataforma.

Rosa, docente de Inglês em Manteigas, falece na sala de aula de forma fulminante;

João, docente 1 ciclo em Odivelas, falece depois de ter enviado à direção um documento administrativo que havia acabado de passar horas elaborando.

Elizabeth, Docente de Inglês em Fajões, falece enquanto corrigia os exames dos alunos.

....

PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

MBI Maslach Burnout Inventory (Maslach & Jackson, 1981; 1986)

CESQT-PE Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo

CBPr2 Cuestionario de Burnout em Profesorado (Moreno & Fernandes, 2019) (Versão Esp/Port.)

TBS Teacher Burnout Scale (Seidman & Zager, 1981)

EBDC Escala de Burnout de Diretores de Colegios (Friedman, 1995)

CBI Inventário de Burnout de Copenhagen ()

PREVALÊNCIA

- Figueiredo-Ferraz, Gil-Monte & Egrau-Alberola (2009): 14,20% nível severo de Burnout;
- Varela (2018) – 15.810 docentes portugueses- 76,4% dos professores portugueses apresentam sinais de esgotamento emocional. Destes 20,6% apresentam sinais preocupantes de esgotamento emocional, 15,6% dos professores têm sinais críticos de esgotamento emocional, e 11,6% dos professores estão em esgotamento emocional pronunciado.
- Aldrete y Cols, (2011): 43.7% en el EE, el 17.5% RP, y 13.3%, DP
- Manassero, Vázquez, Ferrer, Fornes y Fernandez (2003) – 40% de docentes com elevado Burnout;
- Mota-Cardoso e cols (2006)- 30,4% EE; 84,20% Falta de RP; 6,3% DP.
- Marqués-Pinto e cols. (2005) – 6,3% elevado nível de Burnout;
- Johnson & cols, 2005; Fernandes, Pereira, Francisco & Procópio, 2011) - Alto nível de estrés 23,8% docentes; 48,2% com Estresse Moderado.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO BURNOUT

- ✓ Desenvolver características de uma personalidade resiliente;
- ✓ Estar tentos aos primeiros sinais de estresse;
- ✓ Aprender a gerir os conflitos de forma assertiva;
- ✓ Aprender técnicas de gestão do estresse, e relaxação;
- ✓ Desenvolver competências comunicacionais e de resolução de problemas;
- ✓ Desenvolver um estilo de vida saudável;
- ✓ Aplicar estratégias de coping e suporte social;
- ✓ Cuidar da saúde física e mental;

- Normativas claras e implementar medidas de prevenção laboral;
- Melhorar o ambiente laboral e condições salariais;
- Gestão de tempo e tarefas com adequada liderança;
- Manter a equipa docente motivada e com autonomia participativa;
- Melhorar a comunicação;
- Motivar a tomada de decisões e apoiar os docentes;
- Implementar Programas de ajuda e apoio docente com aplicação de estratégias de enfrentamento;

- ✓ Valorizar e reconhecer a importância da profissão docente;
- ✓ Conexão Família – Escola;
- ✓ Atenção médica sensibilizada para os problemas docentes;
- ✓ Reconhecimento social das enfermidades associadas ao Burnout;
- ✓ Prestar apoio social e psicológico ao docente;
- ✓ Organizar redes de apoio psicológico;

Os Riscos Psicossociais

Os riscos psicossociais são processos que se desenvolvem de forma lenta ao longo do tempo, intervindo em distintos fatores: ambientais e pessoais, portanto necessitam da atenção tanto por parte da própria pessoa como da organização em todos os seus níveis hierárquicos.

Como afrontá-lo em tempo de Pandemía?

DOCENCIA VIRTUAL E PANDEMÍA

Estudo realizado na América Latina sobre o estresse docente aplicado em 317 educadores de 14 países do continente, concluiu que:

GRÁFICA 1: EL ESTADO DE ESTRÉS DE LOS DOCENTES DURANTE COVID-19

Encuesta de Estrés laboral docente durante COVID-19
Association of Christian Schools International | Oficina Continental para Latinoamérica
Junio 2020

GRÁFICA 2: CAUSAS PRINCIPALES DEL ESTRÉS LABORAL DOCENTE DURANTE COVID-19

Encuesta de Estrés laboral docente durante COVID-19
Association of Christian Schools International | Oficina Continental para Latinoamérica
Junio 2020

TELE TRABALHO DOCENTE

- Gestão de Tempo: definir horários de trabalho, os momentos para revisar o correio eletrónico, dar clases, atender a família, cuidar de si,... ;
- Estabelecer pautas de atuação e educar os pais para a não presencialidade constante imediata;
- Fazer pequenos descansos e momentos de tempo livre (TV, filme, dançar, cuidar do jardim, dormir,...);
- Mantenha alguma prática de exercício físico em casa ou de técnicas de relaxamento;
- Cuide da Postura (Ergonomia) e da mente (Mindfulness, Yoga,...)
- Estruture um espaço de trabalho e o mantenha organizado, iluminado e arejado;
- Esteja aberta para o ensino com a ajuda das novas tecnologias;
- Procurar ajuda psicológica e médica se intensificar os sintomas de stress e aparecimento de Burnout;

NOVOS TEMPOS EXIGEM NOVOS DESAFIOS

“Se você quer resultados distintos, não faça
sempre o mesmo”.

Albert Einstein

Professor/a

Não se sinta no limite!

Você forma parte do grupo de risco!

Procure ajuda médica e psicológica!

Construa uma rede de apoio docente!

MUITO OBRIGADA!!

Leandra Vaz Fernandes Procópio

Universidad Complutense de Madrid

levazfer@ucm.es

<https://moodle.uam.es/local/uamsigma/profesor/ficha.php?id=185007&view=curriculum>